

Ямсков А.Н. Концепции хозяйственно-культурных типов и историко-культурных областей – вклад советской этнографии в культурно-географическое районирование мира¹. – М., 2023, 37 с. [Препринт от 14.08.2023 г.: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8208537>].

А.Н. Ямсков

**Концепции хозяйственно-культурных типов и историко-культурных областей
– вклад советской этнографии в культурно-географическое районирование мира**

*«Учение о хозяйственно-культурных типах
и историко-этнографических областях
представляет собой, пожалуй, наиболее
значительный вклад советских учёных
в теорию этнографической науки»
А.М. Решетов (2004, с. 379)*

Введение

Полностью разделяя вынесенное в эпиграф мнение известного отечественного учёного-этнолога А.М. Решетова, добавлю к нему ещё одно убедительное высказывание наших ведущих специалистов. Так, академик РАН Т.И. Алексеева и член-корреспондент АН СССР С.А. Арутюнов справедливо заявляли, что *«... стержневое значение для отечественной этнографической школы имеет учение об историко-этнографических областях (ИЭО) и хозяйственно-культурных типах (ХКТ)»* (Алексеева, Арутюнов, 2004, с. 350). Мне тоже доводилось высказываться о концепциях хозяйственно-культурных типов и историко-культурных областей как о *«приоритетном достижении советской*

¹ Исходная версия статьи, сокращённый вариант которой (Ямсков, 2023а) был передан 1.03.2023 г. в журнал «Географическая среда и живые системы» (2023 г., № 2 – спецвыпуск, посвященный культурным ландшафтам и культурной географии в целом). Текст дополнен постраничными примечаниями, основанными на докладе автора на XV Конгрессе антропологов и этнологов России (г. Санкт-Петербург, 27.06.2023 г.). Поскольку Оргкомитет XV КАЭР, впервые в истории таких конгрессов в России, не опубликовал сборник материалов и тезисов докладов, резюме указанного доклада представлено в Интернете в виде приложения к Презентации (Ямсков, 2023б).

этнографии» или *«одном из важнейших новаторских теоретических достижений советской этнографии»* (Ямсков, 2003, с. 68; Ямсков, 2017, с. 39). Таким образом, речь ниже пойдёт о действительно важных концепциях, созданных в рамках отечественной этнографической науки второй половины XX века, которые, однако, по своему научному содержанию и возможным сферам использования имеют самое непосредственное отношение к культурной географии в целом и к культурно-географическому районированию в частности.

Предварительно кратко остановимся на используемых терминах. Так, термин «хозяйственно-культурный тип» (ХКТ) без изменений сохранился до сего дня, невзирая на существенную трансформацию содержания данного понятия в результате усилий В.П. Алексеева по его экологизации (Алексеев, 1984, с. 380). Об этом существенном изменении в трактовке ХКТ будет подробнее сказано ниже (см. также: Ямсков, 2010, с. 115-117).

Иная история произошла с термином «историко-культурная область» (ИКО). Первоначально в науку вошло наименование «историко-этнографическая область», хотя уже тогда сами авторы этого термина писали об *«историко-этнографических (историко-культурных) областях»*, то есть воспринимали оба названия как синонимы (Левин, Чебоксаров, 1955, с. 4, 10)². Через несколько лет эстонские учёные на страницах журнала «Советская этнография» говорили о *«понятии историко-культурных или историко-этнографических областей»*, тоже применяя оба термина как синонимы, но явно отдавая предпочтение первому, если судить по частоте его использования в тексте и вынесению в заглавие статьи (Моора, Моора, 1960, с. 21, 51). Однако Н.Н. Чебоксаров и Б.В. Андрианов, его коллега и соавтор по многим публикациям, продолжавший активно разрабатывать тематику ХКТ и ИКО вплоть до начала 1990-х гг., использовали первоначально предложенный термин «историко-этнографическая область» и намного позже (Андрианов, Чебоксаров, 1975а; Андрианов, Чебоксаров, 1975б). Например, в опубликованных почти одновременно в середине 1990-х гг. справочных изданиях есть краткие статьи ведущих отечественных учёных, посвящённые именно этому понятию, в которых оно фигурирует как «историко-этнографическая область» у Б.В. Андрианова или как «историко-культурная область» у В.И. Козлова (Андрианов, 1995а, с. 31; Козлов, 1994, с. 462).

² Большинство цитируемых статей из журнала «Советская этнография» / «Этнографическое обозрение» находится в открытом доступе на сайте этого периодического издания: <https://eo.iea.ras.ru/issue/22853/>

Ещё один показательный и уже недавний пример – терминологический разнобой в электронном издании Большой Российской Энциклопедии, в статьях о Европе и Азии, которые датируются соответственно 2017 г. и 2018 г. Но разделы по этнографии народов этих частей света в основном повторяют опубликованные ранее версии. В тех публикациях и в электронных версиях этих справочных статей профессор, директор Института этнологии и антропологии РАН в 2015-2019 гг. М.Ю. Мартынова писала об *«историко-этнографических областях (ИЭО)»* в Европе, а С.А. Арутюнов – об *«историко-культурных областях»* в Азии (Романова и др., 2007; Алексеева и др., 2005).

Таким образом, выбор между терминами «историко-культурная область» или «историко-этнографическая область» – отчасти дело вкуса. Но всё же «историко-культурная область» (ИКО) звучит гораздо более оправданно. Ведь по своему содержанию понятие ХКТ отнюдь не менее «этнографично», чем понятие «историко-этнографической области». Но почему тогда последний термин несёт в своём названии отсылку к тому наименованию соответствующей научной дисциплины, которое использовалось во времена Российской Империи и СССР, а первый – нет? К тому же оба они в равной мере отражают именно специфику культуры (пусть и совсем разных её компонентов) тех или иных групп населения, которые в них включаются. Поэтому лучше, чтобы оба термина содержали в себе такую часть, как «культурный». По этим причинам далее будет использоваться термин «историко-культурная область» (ИКО).

Целью данной работы является обзор истории развития взаимосвязанных концепций хозяйственно-культурных типов (далее – ХКТ) и историко-культурных областей (далее – ИКО), в том числе анализ эволюции трактовок обоих базовых терминов и характеристика наиболее известных схем культурно-географического районирования, созданных в институциональных рамках советской этнографии. В последнем случае речь идёт об описательном определении регионов, занятых отдельными ИКО, или о картографировании ареалов распространения конкретных ХКТ на территории России и сопредельных стран.

Говоря более конкретно, основными задачами этого исследования, помимо историографического обзора основных публикаций по данной тематике, являются, во-первых, раскрытие предыстории появления концепций ХКТ и ИКО в советской этнографии, то есть первых шагов на пути к их созданию, и выявление параллелей в одновременном развитии методологических подходов в зарубежной англоязычной культурной антропологии. Во-вторых, – характеристика эволюции данных концепций в советский период истории отечественной науки и анализ созданных на их основе

описаний размещения ИКО и картографических схем распространения ареалов ХКТ на территории России и сопредельных стран, а также разбор современной практики применения концепций ХКТ и ИКО в отечественной этнологии. В-третьих, – обзор основных проблем и перспектив на пути их возможного использования в исторической и культурной географии.

**Некоторые особенности культурно-географического районирования
в связи понятиями
хозяйственно-культурного типа и историко-культурной области**

Важное предварительное замечание касается также феномена культурно-географического районирования. Хотя название последнего вынесено в заглавие данной работы, эта сфера исследований остаётся всецело за рамками моих профессиональных интересов. Тем не менее, следует кратко обозначить два основных тезиса, относящихся к указанной области науки, которые во многом определяют последующее изложение. Ведь именно на них базируется позиция автора данной статьи по отношению к задачам и методам культурно-географического районирования.

Прежде всего, целесообразно принять выделение В.Н. Калуцковым ряда существенно разных подходов к пониманию того, что из себя может представлять выявленный и описываемый исследователем культурно-географический регион, вне зависимости от таксономического ранга или пространственных размеров последнего. Соответствующие взгляды этого учёного первоначально были удобно представлены им самим в виде наглядной схемы (Калуцков, 2013, с. 4). Вкратце они сводятся к тому, что в культурной географии можно оперировать регионами, существующими как в ментальной сфере (будь то в традиционной народной мифологии или в общественном сознании современного населения), так и в реальном географическом, или геокультурном, пространстве. В последнем случае у таких регионов имеются вполне объективные материальные маркеры на определённой территории в виде, например, отдельных культовых зданий (церквей или мечетей), типов жилой застройки и архитектурного стиля построек, типа и облика агроландшафтов и т.п.

Оставляя полностью за рамками данной работы «ментальные» культурные регионы, сосредоточимся лишь на тех, которые В.Н. Калуцков вполне обоснованно когда-то назвал «реальными» (Калуцков, 2013, с. 3-5). По отношению к последним, он оправданно выделил два принципиально разных подхода к определению их пространственных границ

и социально-культурного содержания. Один методологический подход предполагает, что в итоге выявляются внутренне относительно «однородные» по культуре регионы, а второй – очевидно «неоднородные» (Калуцков, 2013, с. 4, 6). В определенной степени это предложение В.Н. Калуцкова, по его собственным словам, отражает высказанное Р.Ф. Туровским мнение о необходимости разделять выделяемые в культурной географии регионы на как минимум две категории (Калуцков, 2013, с. 4, 6).

Так, Р.Ф. Туровский ранее писал о культурно-географических регионах, которые могут быть «функциональными (узловыми)», то есть внутренне неоднородными, так как они имеют выраженный центр или центры концентрации своих типических особенностей, и прилегающие зоны постепенного ослабления выраженности последних. Но культурно-географические регионы могут быть и «формальными (гомогенными)», то есть внутренне относительно однородными либо не имеющими упорядоченной неоднородности (Туровский, 2001, с. 58, 62). Кстати, этот автор упоминал в качестве отдельных «единиц культурного пространства» ИКО, и по смыслу он же говорил в том же ключе про ареалы конкретных ХКТ, ссылаясь при этом на известную статью Б.В. Андрианова и А.Г. Доскач (Андрианов, Доскач, 1983; Туровский, 2001, с. 65).

Позднее В.Н. Калуцков развил далее свою вышеописанную позицию и выразил её несколько иначе. Так, он указал на возможность применения в рамках культурно-географического районирования, с одной стороны, «территориального подхода», приводящего к выявлению внутренне относительно однородных в культурном отношении регионов. С другой стороны, можно применять и «пространственный подход» (или «геоконцептуальный подход»), в результате чего выявляются регионы, отражающие разделённость целостного культурного пространства в «*центро-периферийной картине мира*» (Калуцков, 2015, с. 85-86).

В данном случае важно также отметить, что В.Н. Калуцков сам оправданно соотнёс ареалы ХКТ именно с первым типом культурно-географических регионов, то есть с внутренне «однородными», выделяемыми в рамках «территориального подхода» к культурно-географическому районированию (Калуцков, 2015, с. 85). Очевидно, то же самое можно сказать и относительно регионов, занятых отдельными ИКО, если только абстрагироваться от ситуации в переходных пограничных зонах между разными ИКО.

Итак, дальнейшие рассуждения о концепциях ХКТ и ИКО, рассматриваемых с точки зрения возможного их использования в исследованиях по культурной географии в целом и в рамках культурно-географического районирования в частности, базируются на следующих двух положениях.

Во-первых, выделение ареалов распространения отдельных ХКТ и регионов, занятых конкретными ИКО, соответствует тому, что появляется в результате применения «территориального» (по В.Н. Калуцкову) или «формального» (по Р.Ф. Туровскому) подхода к культурно-географическому районированию. То есть в обоих случаях мы имеем ареалы (ХКТ) или регионы (ИКО), внутренне относительно однородные по выбранным для их выделения параметрам традиционной культуры населяющих их народов.

Во-вторых, что тоже очень важно, выделяемые ареалы распространения отдельных ХКТ или регионы, занятые конкретными ИКО, примерно соразмерны основным таксономическим единицам, используемым в большинстве схем культурно-географического районирования. В последнем случае можно привести как удачные и вполне обоснованные варианты районирования, так и не вполне удачные, но главное здесь в другом – это всё явления примерно одного и того же масштаба.

Например, не вызывает сомнения правомерность выделения в Евразии на рубеже XIX – XX вв. отдельного ХКТ «кочевых оленеводов тундры и лесотундры» (в пределах соответствующих ландшафтных зон современной России, Финляндии и Скандинавии), или особой ИКО «Кавказ» (о последней см.: Ямсков, 2013, с. 68-69). Площади, занятые этим ареалом (ХКТ кочевников-олeneводоB) или регионом (ИКО Кавказ), сопоставимы с площадью таких известных культурно-географических регионов, как, например, Западная Сибирь или Восточная Сибирь, равно как и многих других на схеме районирования России, недавно предложенной В.Н. Калуцковым (Калуцков, 2017, с. 256). Вполне соразмерны указанным ХКТ и ИКО по занимаемым ими площадям также «культурно-географические регионы» Ближнего Зарубежья, выделенные по упрощенным методикам, – такие, как, например, Закавказье или Казахстанско-Среднеазиатский регион (Калуцков, 2018, с. 73-74; Топонимия Ближнего Зарубежья, 2020, с. 39-40).

Как уже говорилось мною ранее, нельзя признать успешным выделение «многонациональной Северо-Кавказской области» в разделе «Культурно-ландшафтное районирование территории России» Национального атласа (Ямсков, 2013б, с. 72). Хотя в последнюю были правомерно включены все республики Северного Кавказа, но из-за изолированного положения Адыгеи оказалось нарушено территориальное единство этой области, и к тому же к ней необоснованно добавили Калмыкию (Национальный атлас 2008, с. 226-227). Однако вполне очевидно, что упомянутая выше ИКО «Кавказ» более-менее соответствует по занятой территории указанной «многонациональной Северо-Кавказской области».

Содержание и история появления концепций хозяйственно-культурного типа и историко-культурной области

Начиная разговор о собственно концепциях хозяйственно-культурных типов (ХКТ) и историко-культурных областей (ИКО), вначале необходимо подчеркнуть, что в данном случае речь идёт о едином учении, или едином научно-теоретическом подходе, двумя взаимосвязанными аспектами которого являются понятия, стоящие за соответствующими терминами ХКТ и ИКО (Ямсков, 2003, с. 69). Этот подход состоит в том, что в условиях доиндустриальных обществ каждый участок на поверхности Земли, освоенный какой-либо группой населения с традиционной культурой, может быть отнесён одновременно к отдельному ХКТ и к определённой ИКО. Но это отнесение, то есть включение данного участка территории, освоенной изучаемой группой населения, в ареал распространения отдельного ХКТ или в регион, занятый определённой ИКО, проводится по принципиально разным особенностям традиционной культуры местного населения.

Говоря в самом общем плане, можно заключить, что специфические отличительные черты тех элементов культуры, которые обеспечивают адаптацию населения к условиям физико-географической среды и поэтому в первую очередь связаны с хозяйством и материальной культурой, служат основой для отнесения данной группы людей к отдельному ХКТ. С другой стороны, особенности таких элементов духовной и материальной культуры той же самой изучаемой группы населения, которые отражают её многовековые культурные контакты и взаимообмен различными явлениями культуры с соседними народами, являются основанием для включения данной группы населения в определённую ИКО. В последнем случае речь по сути идёт тоже об адаптации, но уже к социально-культурной среде данного региона, чаще всего полиэтничного по составу жителей (Ямсков, 2003, с. 69).

Анализ истории развития концепций хозяйственно-культурных типов (ХКТ) и историко-культурных областей (ИКО) следует начинать с пионерной работы, введшей их в отечественную науку (Левин, Чебоксаров, 1955). Правда, понятие ХКТ и сам этот термин в его современном понимании впервые появился немного раньше, в краткой статье М.Г. Левина по этнографии хозяйства народов Севера и Сибири (Левин, 1947). Но в своём детально проработанном виде единое учение о взаимодополняющих концепциях

ХКТ и ИКО³ впервые было изложено именно в вышеупомянутой совместной статье М.Г. Левина и Н.Н. Чебоксарова (Левин, Чебоксаров, 1955).

Итак, в 1955 г. в отечественной этнографии появляется развернутое обоснование и довольно детальное изложение законченного учения о ХКТ и ИКО (тогда – историко-этнографических областях). Воспроизведём полностью предложенные тогда определения. *«Под хозяйственно-культурными типами следует понимать исторически сложившиеся комплексы особенностей хозяйства и культуры, характерные для народов, обитающих в определенных естественно-географических условиях, при определенном уровне их социально-экономического развития. Мы говорим именно о хозяйственно-культурных, а не просто о хозяйственных типах, так как направление хозяйства и географическая среда в очень значительной степени определяют особенности материальной культуры народов – типы их поселений и жилища, средства передвижения, пищу и утварь, одежду и т.д.»* (Левин, Чебоксаров, 1955, с. 4). *«Под историко-этнографической областью мы понимаем территорию, на которой в результате длительных связей, взаимного влияния и общности исторических судеб народов, населяющих эту территорию, сложилась определенная культурная общность».* Авторы сразу же специально подчеркивают, что эти области – «категории исторические», то есть «характерные особенности» и границы ИКО постоянно меняются в ходе истории (Левин, Чебоксаров, 1955, с. 10).

Важно уточнить, что в данной работе обычно не проводится детального разделения упоминаемых ИКО или ХКТ на таксономические уровни вследствие заявленных задач и с целью обойти целый ряд спорных вопросов в этой области. А что касается обсуждаемой статьи, то там об ИКО говорилось как о собственно «областях» и «подобластях» (на примере Прибалтийской ИКО и её частей). Также была упомянута «крупная “кавказская”

³ М.Г. Левин также выступил автором явного предшественника понятия ИКО, введя в 1946 г. близкий по смыслу термин «этнокультурная область» и дав ему следующее определение: *«Для каждой из этих территорий можно отметить не только распространение определенного типа упряжного собаководства, но и общность целого ряда других культурных элементов, свидетельствующих о древних культурных связях в пределах каждой территории и позволяющих характеризовать их как определённые этнокультурные области»* (Левин, 1946, с. 102-103). Он выделил следующие «области .. 1) бассейн Амура и Сахалин, 2) северо-восток Сибири и арктическое побережье Америки, 3) северо-западная Сибирь» (Левин, 1946, с. 102), которые вполне соответствуют современным Амуру-Сахалинской, Чукотско-Камчатской и Западно-Сибирской ИКО. Между прочим, М.Г. Левин уже тогда явно отделял это понятие от «культурного ареала» в американской культурной антропологии, и поэтому обозначал в то время соответствующий английский термин “culture area” как «культурно-хозяйственная область». Тем самым он, видимо, специально подчёркивал сочетание в последнем понятии характеристик как «этнокультурных областей» (будущих ИКО), так и типов хозяйства (будущих ХКТ) (Левин, 1946, с. 75).

историко-этнографическая область», в свою очередь состоящая из «*двух историко-этнографических областей – северокавказской и закавказской*» (Левин, Чебоксаров, 1955, с. 13-14). То есть сразу же была предложена трёхуровневая таксономическая система классификации ИКО, которую впоследствии чаще всего стали представлять как провинция – область – подобласть или район (Андрианов, 1995а). О таксономических уровнях ХКТ М.Г. Левин и Н.Н. Чебоксаров первоначально вообще ничего не говорили, а позже их последователи стали обычно использовать систему: группа типов – тип – подтип (Андрианов, 1995б).

Изначально указывалось, что одинаковые ХКТ могут формироваться на разных континентах независимо друг от друга, то есть без каких-либо контактов их носителей (как у «таёжных охотников и рыболовов» в Сибири и Канаде). У носителей одного языка, то есть у одного или этнически очень близких друг другу народов, могут быть разные ХКТ (Левин, Чебоксаров, 1955, с. 6, 7, 16). А в рамках одной историко-этнографической области могут объединяться носители разных ХКТ и как родственные по языку и происхождению, так и совершенно не родственные в этом отношении народы (Левин, Чебоксаров, 1955, с. 12, 16). По сути, границы историко-этнографической области (ИКО) было предложено определять по границам расселения составляющих её народов.

Сам тот факт, что авторы говорили о ХКТ и ИКО только применительно к зафиксированному этнографами традиционному хозяйственному укладу и культурным особенностям различных народов мира или СССР либо по отношению к археологическим культурам, свидетельствует о неприменимости данных концепций к модернизированным и урбанизированным сообществам (Левин, Чебоксаров, 1955). Следует подчеркнуть, что впоследствии все эти определения и базовые положения принципиально уже не пересматривались, а лишь частично уточнялись.

Видимо, создание этих концепций ХКТ и ИКО в середине XX в. было призвано решить и действительно решило две насущные задачи советской науки того времени. Во-первых, конечно, важнейшей была научная проблема объяснения того, по каким причинам в различных компонентах культур разных народов складываются близкие друг к другу явления. Ответ, как было сказано выше, заключался в разделении каждой культуры на следующие две части – во-первых, на те составляющие, которые отражают уровень социально-экономического развития её носителей и природные условия и ресурсы освоенной ими территории. По ним определяется принадлежность данной культуры к определенному ХКТ. А во-вторых, – на те, которые отражают исторически длительное и

активное взаимодействие и культурный обмен данной группы с соседними народами, и по этим составляющим её культуры последняя включается в определённую ИКО.

Но была вторая и тоже весьма актуальная задача, обусловленная возникшими серьёзными проблемами в интерпретации археологических находок, число которых в то время быстро росло в связи с развертыванием раскопок. Ведь черты сходства культурных артефактов, найденных на разных археологических памятниках, нередко пытались объяснять общим происхождением и этнической близостью их создателей. В этой области исторических наук учение М.Г. Левина и Н.Н. Чебоксарова о ХКТ и ИКО объяснило, что сходство в определяющих специфику отдельных ХКТ чертах культуры может быть вызвано не общностью происхождения и даже не длительным культурным взаимовлиянием, а являться отражением адаптации к близким условиям географической среды.

Как пример, они привели типологически сходные культуры кочевников из числа арабоязычных, ираноязычных, тюркоязычных и монголоязычных народов. С другой стороны, совершенно разные ХКТ и соответственно принципиально различающиеся культурные особенности могут быть у групп, говорящих на одном языке (например, чукчи и коряки делятся на кочевых оленеводов тундры и оседлых береговых охотников на морских млекопитающих). Кроме того, в ряде случаев обнаруженные археологами сходные материальные следы существования народов, входивших в прошлом в одну древнюю и не сохранившуюся до наших дней ИКО, могут вовсе не предполагать их этнической или языковой близости. Подтверждает последний тезис, например, большое культурное сходство совсем неродственных друг другу по языку и происхождению латышей и эстонцев в Прибалтийской ИКО либо нивхов и нанайцев в Амуро-Сахалинской ИКО. Все эти и многие другие факты были приведены с целью предостеречь археологов от необоснованных попыток приписать этническое единство или близость тем группам населения древности, у которых такая культурная близость могла быть следствием их принадлежности к одному ХКТ или к одной ИКО (Левин, Чебоксаров, 1955, с. 5-6, 9, 12-13, 15-16).

М.Г. Левин и Н.Н. Чебоксаров сразу же представили достаточно большой очерк географического распространения отдельных ХКТ и ИКО на территории СССР и мира в целом. Например, в Сибири, говоря только о традиционных культурах коренных народов, они выделили следующие ИКО: ямало-таймырскую (заходящую на весь ареал расселения ненцев в Европейской части России), западносибирскую, восточносибирскую, камчатско-алеутскую, амуро-сахалинскую. Также особыми ИКО они считали «Среднее Поволжье и

Прикамье» (с Южным Уралом, заселенным башкирами, и ареалом расселения коми-пермяков) и Прибалтику. Историко-этнографическими единицами более высокого таксономического уровня, включающими по несколько областей, с их точки зрения, являлись Восточная Европа в целом (видимо, вся Европейская часть СССР), Кавказ, Средняя Азия, а также, судя по контексту, Сибирь (Левин, Чебоксаров, 1955, с. 11-14). Неотъемлемой характеристикой любой ИКО служило указание географического региона или смежных регионов, которые она занимает.

В отношении ХКТ они, например, отметили, что «... у народов Северной Сибири до самого недавнего времени было представлено несколько основных хозяйственно-культурных типов ... 1. таёжные рыболовы и охотники, 2. арктические охотники на морского зверя, 3. рыболовы бассейнов крупных рек, 4. охотники-оленоводы тайги, 5. олениводы тундры» (Левин, Чебоксаров, 1955, с. 4-5). То есть авторы сразу же ввели в базовую характеристику любого ХКТ указание на ведущую отрасль или отрасли хозяйства, а также на природную зону или иной тип ландшафтов, в которых ведётся это хозяйство. В примерах, приведённых выше, это такие приоритетные отрасли или сочетания отраслей хозяйства, как: охота и рыболовство, охота на морских млекопитающих, специализированное рыболовство, охота и разведение вьючных и верховых оленей, специализированное крупнотабунное оленеводство. При этом хозяйственная деятельность соответственно осуществлялась в таких природных зонах и ландшафтах, как: тайга, морские побережья в Субарктике и Арктике, долины и бассейны крупных рек, тундра.

Новаторство данных положений М.Г. Левина и Н.Н. Чебоксарова состоит в том, что они первыми в отечественной науке разделили весь комплекс явлений культуры на две основные составляющие. С одной стороны – на те, что выполняют функции адаптации к физико-географической среде, и по которым конкретная культура и народ, являющийся её носителем, могут быть отнесены к определенному ХКТ. С другой стороны, – на те, которые отражают многовековые культурные контакты и взаимовлияния с соседними народами, и по которым данная культура и народ могут быть включены в определенную ИКО.

А ведь тогда, в начале – середине 1950-х гг., в СССР фактически господствовали идеи географического POSSИБИЛИЗМА. Эта научная парадигма о взаимоотношениях человеческого общества и физико-географической среды, как и её предшественница, географический детерминизм XVIII – второй половине XIX вв., исходили из единства культуры, взаимосвязанности и взаимообусловленности всех её компонентов. Они лишь

пытались по разному решить вопрос о том, какую роль играет эта единая культура во взаимоотношениях общества и природы. То есть является ли культура народа лишь пассивным отражением природных условий и ресурсов на занятой им территории (геодетерминизм), или же, напротив, деятельным началом, трансформирующим освоенную часть географической среды (отсюда вырос лозунг-призыв тех лет «борьбы с природой») и ограниченным в своём развитии только лимитирующими средовыми факторами (геопоссибилизм) (подробнее о них см.: Ямсков, 2009, с. 131-132).

Именно на смену этим ошибочным предположениям, исходившим из тезиса о единстве культуры, пришли современные представления, основанные на экологической, или точнее – экосистемной, парадигме о взаимоотношениях общества и природы, согласно которой лишь часть явлений культуры обеспечивает адаптацию общества к условиям и ресурсам географической среды (Ямсков, 2009, с. 132). Последним взглядам и соответствует представление о том, что через концепцию ХКТ можно раскрыть культурную дифференциацию человечества, являющуюся следствием неоднородности физико-географических условий на земной поверхности, которые и приводят к различным результатам культурной адаптации, то есть к появлению разных ХКТ. Концепция ИКО, напротив, отражает культурную дифференциацию человечества, являющуюся следствием вариаций в пространственно-временных условиях взаимодействия между отдельными народами. То есть в этой концепции отражены результаты различий между народами в пространственной близости друг к другу и в длительности культурных контактов. Это приводит к возникновению достаточно мощного единого пласта культуры в границах одной ИКО и к почти полному отсутствию общих культурных явлений у народов из различных, особенно пространственно отдаленных ИКО (Ямсков, 2003, с. 69).

Параллели и различия в развитии концепций

хозяйственно-культурного типа и историко-культурной области в СССР

и «культурной экологии» и школы «культурных ареалов» в США

С точки зрения развития науки в мире, самое удивительное в том, что тогда же, именно в 1955 г., в США окончательно оформилась «культурная экология» Джулиана Стюарда. Это особый исследовательский метод, с точки зрения её автора, или, как позже было признано большинством исследователей на Западе, первая стадия развития нового

научного направления – экологической антропологии (ecological anthropology) (Ямсков, 2011, с. 42-44; Moran, 2022, р. 4, 37-40; Steward, 1955, р. 30-42).

В англоязычной науке именно Дж. Стюард впервые поставил вопрос о принципиально разных функциях различных явлений культуры, то есть о её неоднородности. По его мнению, лишь часть компонентов культуры, а именно, «культурное ядро» (cultural core), осуществляет адаптацию к условиям среды обитания и потому теснейшим образом взаимосвязана с ней. К культурному ядру он относил прежде всего то, что *«наиболее тесно связано с обеспечением средствами существования и организацией хозяйства»*, включая сюда не только собственно технологии природопользования, обработки получаемых продуктов и принципы их перераспределения в обществе, но и явления *«социального, политического и религиозного»* характера, которые поддерживают и направляют экономическую деятельность данного сообщества (Steward, 1955, р. 34). Напротив, *«вторичные элементы»* (secondary features) культуры, или периферийные явления, *«в гораздо большей степени предопределены сугубо культурно-историческими факторами – инновациями или диффузией»*, и именно они придают неповторимые, своеобразные черты даже тем разным культурам, у которых по сути одинаковое культурное ядро (Steward, 1955, р. 37).

Указанные взгляды Дж. Стюарда на культуру и её роль в процессах адаптации общества к условиям физико-географической среды, а также на отражение в ней длительных контактов с соседними сообществами, очевидно соответствуют появившейся одновременно отечественной концепции хозяйственно-культурных типов (ХКТ) и историко-культурных областей (ИКО). Элементы культуры, по которым определяется входение её носителей в тот или иной ХКТ, вполне аналогичны «культурному ядру», тогда как явления, позволяющие отнести эту же культуру к какой-либо ИКО, практически точно соответствуют «вторичным» или периферийным элементам культуры по Дж. Стюарду (Ямсков, 1999, с. 111; Ямсков, 2013а, с. 51).

Поэтому не вызывает удивления, что последователи Дж. Стюарда по сути довольно близко подошли к понятию ХКТ. Например, в учебниках по «культурной экологии» они обычно группируют фактические материалы об определяющих культурных особенностях жителей разных регионов Земли по отдельным *«системам жизнеобеспечения»* или, точнее, *«системам обеспечения средствами существования»* (см. подробнее: Ямсков, 2017, с. 37-38). Так, у Р. Неттинга главы, включающие конкретные сведения по отдельным сообществам из разных регионов Земли, называются: охотники-собиратели, рыболовы Северо-Западного побережья (Северной Америки), скотоводы Восточной Африки,

земледельцы (Netting, 1977). М. Саттон и Ю. Андерсон распределяют материалы учебника по главам, в ряде которых в качестве иллюстрации описаны хозяйство и другие элементы культуры конкретных этнокультурных сообществ. Это такие главы, как: охота и собирательство, подсечно-огневое земледелие (horticulture), пастбищное скотоводство, интенсивное земледелие (Sutton, Anderson, 2010). Понятно, что при наличии точной информации о хозяйственных занятиях и землепользовании всех таких групп населения на занятых ими территориях, можно было бы составить картосхемы распространения соответствующих систем обеспечения средствами существования, и они мало бы отличались от картосхем ареалов ХКТ.

Анализ истории возникновения концепций ХКТ и ИКО заставляет также вспомнить о весьма популярных в американской антропологии первой половины XX в. исследованиях “культурных ареалов” (culture area), выполненных в основном на примере американских индейцев. М.Г. Левин и Н.Н. Чебоксаров прямо упомянули книгу лидера указанной научной школы Кларка Уисслера о «культурных ареалах» (переиздание 1922 г.), назвав его *«в числе своих предшественников»*. Однако они одновременно подчеркнули, что в процедуре определения таких ареалов неправомерно смешаны характеристики ХКТ и ИКО, то есть данное направление было не столько предтечей, сколько антитезой их учения о ХКТ и ИКО⁴ (Левин, Чебоксаров, 1955, с. 7; Wissler, 1917).

Между прочим, о культурных ареалах впервые в 1904 г. опубликовал большую описательную статью будущий классик американской культурной антропологии Альфред Крёбер, и только в 1906 г. вышла краткая статья о них же К. Уисслера (Newman, 1971, р. 9). Но зато последний в 1917 г. издал фундаментальную монографию по этой теме, а потом и статью по методологии данного направления, таким образом став по сути его фактическим основателем (Wissler, 1917; Wissler, 1927). Но с выходом в свет книги А. Крёбера в 1939 г. именно она в итоге оказалась главным и завершающим в теоретическом плане исследованием «культурных ареалов» индейцев Северной Америки (Kroeber, 1939).

О сути данного научного подхода хорошо сказал К. Уисслер: *«Мы видим культурный ареал как понятие, через которое выражается региональный характер социального поведения человека»* (Wissler, 1927, р. 891). Учитывая масштабы основных культурных ареалов, речь шла о том, чтобы в каждом случае выявить явную культурную общность, выходящую далеко за рамки отдельного племени или союза племён

⁴ Я.В. Чеснов указывал, что Н.Н. Чебоксаров говорил лично ему о том, что концепция ХКТ и ИКО появилась как антитеза немецкой школе культурных кругов (Л. Фробениус, Ф. Гребнер и др.) (Чеснов, 1997, с. 122).

североамериканских индейцев, то есть необъяснимую с точки зрения сложившихся внутри этих сообществ культурных контактов. К. Уисслер и А. Крёбер предприняли попытки учесть все или по возможности большинство компонентов культуры, от ведущих отраслей хозяйства и базовых продуктов питания до мифов и религиозных обрядов, в выделенных ими основных «культурных ареалах», с картографированием последних (Wissler, 1917, p. 205; Kroeber, 1939, карта-вкладка).

Однако, несмотря на большую ценность огромного массива собранных и опубликованных ими фактических сведений по этнографии индейцев, в теоретическом отношении идеи о «культурных ареалах» и, что главное, о принципах их выделения оказались очень уязвимыми для критики. Ведущей причиной стало отсутствие чётких правил отбора учитываемых культурных характеристик и признание того, что в различных культурных ареалах определяющей чертой их культурного своеобразия могут быть совсем разные компоненты культуры. Поэтому уже к началу 1970-х гг. за рубежом от этой концепции почти полностью отказались (см. подробнее: Чеснов, 1976; Newman, 1971; Seymour-Smith, 1995). Ведь, как впоследствии доказал Дж. Стюард, в рамках данной научной школы игнорировался факт принципиальной неоднородности любой культуры, лишь часть элементов которой выполняет функции адаптации к условиям и ресурсам природной среды и потому в своем географическом распространении зависит от последних и, следовательно, от природных границ (Ямсков, 2013а, с. 52-53).

Тем не менее, именно в исследованиях, выполненных в рамках школы «культурных ареалов», впервые проявились многие черты, ставшие потом очень важными или даже определяющими в концепциях ХКТ и ИКО. Не претендуя даже на краткую характеристику содержания указанных весьма различающихся по методологии монографий К. Уисслера и А. Крёбера, можно выделить следующие основные их соответствия с появившимся позднее учением о ХКТ и ИКО. 1. Соразмерность – в Северной Америке, без учёта карибских островов и Панамского перешейка, Уисслер выделил 10 культурных ареалов, Крёбер – 7 групп ареалов, а Б.В. Андрианов – 3 области (ИКО), одна из которых включает в себя 3 подобласти, и ареалы 4 ХКТ, притом что в конце XIX – начале XX вв. на основной части территории континента были распространены системы товарного земледелия и животноводства и ХКТ уже просто отсутствовали (Wissler, 1917, p. 205; Kroeber, 1939, карта-вкладка; Андрианов, 1995а; Андрианов, 1985: карта на форзаце). 2. Применение понятия «культурного ареала» только к доиндустриальным сообществам («историческим племенам» у К. Уисслера) или археологическим культурам. 3. Определение границ культурных ареалов по границам

расселения племён (то же самое – выделение ИКО по границам расселения народов). 4. Соотнесение границ культурных ареалов с природно-географическими границами у Крёбера (аналогично – соответствие ареалов распространения ХКТ границам занятых ими ландшафтных зон или а зональных ландшафтов типа оазисов или речных долин).

Предыстория концепций хозяйственно-культурного типа и историко-культурной области

Вернёмся к учению о ХКТ и ИКО, которое в 1955 г. представили М.Г. Левин и Н.Н. Чебоксаров, причём сразу в весьма проработанном в теоретическом отношении виде и с обилием конкретных иллюстрирующих этнографических и археологических фактов (Левин, Чебоксаров, 1955). Это довольно редкий в науке случай. Тем не менее, и у данного учения тоже была своя предыстория, причём оцениваемая весьма неоднозначно.

Как сами авторы этих концепций, так и Б.В. Андрианов, впоследствии часто работавший в соавторстве с Н.Н. Чебоксаровым над методологически принципиально важными статьями о ХКТ и ИКО, обычно упоминали исследование С.П. Толстова как первый шаг на пути к понятию ХКТ (Левин, Чебоксаров, 1955, с. 4; Андрианов, Чебоксаров, 1972, с. 4; Андрианов, 1985, с. 18). Но вряд ли стоит так преувеличивать и без того немалые научные заслуги археолога и этнографа, директора Института этнографии АН СССР в 1942-1965 гг. С.П. Толстова, ведь в указанной работе он просто описал сосуществование среди арабов в Аравии кочевых скотоводов и оседлых земледельцев в оазисах (Толстов, 1932, с. 31-33). В посвященном С.П. Толстову более позднем научно-биографическом очерке о чём-либо связанном с ХКТ уже вполне обоснованно ничего не говорится (Рапопорт, Семёнов, 2004).

Развернутые обзоры предшествовавших исследований, на основе которых возникло учение о ХКТ и ИКО, опубликовали как его авторы, так и последователи (Левин, Чебоксаров, 1955, с. 4-5; Андрианов, Чебоксаров, 1972, с. 4-6; Андрианов, 1978, с. 9-13; Андрианов, 1985, с. 18). Среди многих упомянутых там специалистов следует в первую очередь выделить географа Э. Хана. Ещё в 1892 г. он составил картосхему мира «Формы экономической деятельности», которую впоследствии Б.В. Андрианов привёл в своей книге (Hahn, 1892; Андрианов, 1978, с. 9-10, карта-вклейка между с. 16-17). Видимо, именно та картосхема и лёгшие в её основу идеи послужили отправной точкой в начале разработки как концепции ХКТ, так и картосхем их распространения.

Кроме того, очень существенный, если не определяющий, вклад в создание понятия ХКТ фактически внёс В.Г. Богораз-Тан (Ямсков, 2013а, с. 52). Он еще в середине-конце 1920-х гг. выделял «этногеографические зоны», фактически аналогичные ареалам распространения ХКТ, и в них – отдельные «типы культуры» или «формы культуры», весьма близкие по содержанию к ХКТ (Богораз-Тан, 1928, с. 122). В тундрах, лесотундрах и по северной границе тайги Евразии, например, он отмечал «сухопутных охотников» на окраинах тайги, «речных рыболовов» в устьях больших рек, «оленоводов» в тундре и лесотундре и «охотников за морским зверем» на побережьях морей (Богораз-Тан, 1928, с. 122-123). Если отвлечься от терминологии, то данное перечисление фактически полностью соответствует приведённому выше перечню ХКТ Северной Сибири по М.Г. Левину и Н.Н. Чебоксарову. К сожалению, об этом научном достижении В.Г. Богораз-Тана почему-то ничего не сказано в большинстве упомянутых выше обзоров работ, предшествовавших появлению концепции ХКТ (Левин, Чебоксаров, 1955, с. 4-5; Андрианов, Чебоксаров, 1972, с. 4-6; Андрианов, 1978, с. 9-13, 16). И только в более поздней монографии Б.В. Андрианов упомянул вклад В.Г. Богораз-Тана в эту область науки (Андрианов, 1985, с. 18).

Современные трактовки

концепций хозяйственно-культурного типа и историко-культурной области и экологизация понятия ХКТ академиком В.П. Алексеевым

Современные определения ХКТ и ИКО в основном не отличаются по своему смыслу от тех, что изначально предложили М.Г. Левин и Н.Н. Чебоксаров. Можно, например, сравнить вышеприведённые определения этих терминов, данные указанными учёными в 1955 г., и гораздо более поздние по времени появления формулировки ведущего специалиста в этой области, Б.В. Андрианова. По его словам, *«историко-этнографическая область ... – территория, у населения которой в силу общности исторических судеб, социально-экономического развития и взаимного влияния складываются сходные культурно-бытовые особенности. Они находят свое проявление в материальной культуре (типах жилища, средствах передвижения, домашней утвари, одежде, обуви, пище и т.д.), а также во многих сторонах духовной культуры (верования, фольклор, календарные обряды и обычаи). И.-Э.О. иногда называется также “Историко-культурной областью”»* (Андрианов, 1995а, с. 31). По мнению Б.В. Андрианова,

«хозяйственно-культурные типы – это исторически сложившиеся комплексы хозяйства и культуры, типичные для народов, различных по происхождению, но обитающих в сходных географических условиях и находящихся примерно на одинаковом уровне социально-экономического развития» (Андрианов, 1985, с. 18). Близкие по содержанию определения ИКО и ХКТ принадлежат также В.И. Козлову (Козлов, 1994, с. 462).

При такой устойчивости основного смысла определений ХКТ и ИКО кажется парадоксальным тот факт, что понятие ХКТ между тем претерпело серьёзную трансформацию в середине 1970-х гг. благодаря усилиям академика АН СССР В.П. Алексеева по его экологизации. Вначале, однако, отметим, что с момента своего появления и до наших дней концепции ХКТ и ИКО в практическом отношении служат прежде всего для упорядочивания огромного массива частных сведений о культурах народов мира, обобщения и приведения их в некоторую систему, или классификационную схему, которую можно отразить на карте. Это требуется в первую очередь для различных справочников и учебников по этнографии.

Исследователь, использующий концепцию ХКТ для классификации изучаемой культуры, часто сталкивается с двумя вопросами. Во-первых, сколько всего отдельных ХКТ целесообразно выделять в рамках каждой из трёх «стадиально-типологических групп», таких как: 1. охотники, собиратели, рыболовы; 2. мотыжные земледельцы тропиков и скотоводы Чёрной Африки, 3. плужные земледельцы и кочевые скотоводы Евразии и Северной Африки (Андрианов, 1985, с. 22, легенда к карте на форзаце). Иначе говоря, что именно следует считать особым ХКТ, а что – только подтипом либо вариантом ХКТ, и на каком именно основании можно различать целое и его часть в данной сфере. Во-вторых, неопределённой является граница между культурой, вписывающейся в тот или иной ХКТ, и культурой, в которой развитие товарного хозяйства зашло столь далеко, что её уже нельзя относить к традиционной и потому невозможно включать в какой-либо из ХКТ (Ямсков, 2010, с. 115). Поэтому, например, профессор В.И. Козлов обоснованно высказал критическое замечание о *«преобладании схематично-типологического подхода к действительности»* в рамках классической концепции ХКТ (Козлов, 1991, с. 7).

Вклад В.П. Алексеева в разработку концепции ХКТ вытекает из предложенного им впервые в отечественной этнографии системного понимания взаимодействий локального сообщества с освоенным участком географической среды. Оно получило отражение во введённом им же понятии «антропогеоценоз», которым обозначена экосистема, включающая в качестве одного из своих компонентов человеческое сообщество в виде

общины, члены которой совместно контролируют определённую территорию и используют её ресурсы (Ямсков, 2010, с. 115). В 1975 г. вышла в свет статья, содержащая детальное обоснование данного понятия, а позже по теме антропогеоценозов и их связей с концепцией ХКТ была опубликована развёрнутая глава (Алексеев, 1975; Алексеев, 1984, с. 348-383). В частности, В.П. Алексеев делает вывод, что *«антропогеоценоз – реально существующее явление в составе хозяйственно-культурного типа»* (Алексеев, 1984, с. 383). По его мнению, в понятие ХКТ *«... включаются все элементы культуры, которые возникают в процессе приспособления народов к географической среде»⁵*, но в первую очередь – *«хозяйственная деятельность»* (Алексеев, 1984, с. 348). Наконец, В.П. Алексеев отмечает, что *«количество антропогеоценозов внутри того или иного типа определяет величину его ареала ...»* (Алексеев, 1984, с. 376).

Если продолжить мысль В.П. Алексеева об антропогеоценозе как о структурной ячейке ХКТ, то можно сделать вывод, что ХКТ является классификационной категорией для обобщения результатов исследований взаимодействия локальных сообществ, образующих хозяйственные коллективы в составе отдельных антропогеоценозов, с освоенными ими участками географической среды⁶. Такой подход к определению ХКТ вносит гораздо бóльшую определённость в вопросы классификации хозяйственно-культурных типов. Правда, вскоре после первой публикации В.П. Алексеева об антропогеоценозе, его ученик и коллега И.И. Крупник, а также Ю.В. Бромлей и В.И. Козлов предложили заменить данный термин на «этноэкосистему». К тому же И.И. Крупник частично доработал и изменил содержание данного понятия (см. подробнее: Ямсков, 2009, 133-134).

Используя термин «этноэкосистема» как практически синоним антропогеоценоза, можно сделать ряд выводов:

⁵ Сходный, но далеко не столь проработанный экологический подход к пониманию ХКТ в 1960-е – 1970-е гг. разделяли, по словам Я.В. Чеснова, многие адепты данного понятия, которые *«... упёрлись в географически-средовую предопределённость этих типов»* (Чеснов, 1997, с. 121). Показательно в этом отношении мнение археолога В.Н. Чернецова, которое тот в указанные годы высказал в беседе с Я.В. Чесновым. По словам последнего, оно не было опубликовано, а слова В.Н. Чернецова звучали примерно так: *«при изучении своеобразия любой культуры, только то, что функционально оправдано экологической средой, можно вынести за скобки и назвать ХКТ»* (Чеснов, 1997, с. 123).

⁶ Данный экологизированный подход к трактовке понятия ХКТ, многие черты которого были приняты рядом исследователей ещё в 1960-е – 1970-е гг. (Чеснов, 1997, с. 121), позволяет лучше понять основную причину, по которой ХКТ практически вытеснил из отечественной этнографии и этноэкологии понятие «экологической ниши» как во многом его дублирующее (подробнее об этом см.: Ямсков, 2005, с. 51).

1. Ареал распространения определённого ХКТ определяется суммой освоенных территорий соответствующих ему однотипных этноэкосистем.

2. Хозяйственно-культурное своеобразие ХКТ является обобщением отличительных особенностей всех тех явлений культуры хозяйственных коллективов (общин) из однотипных этноэкосистем, которые выполняют адаптивные функции.

3. Носители ХКТ – это совокупность членов хозяйственных коллективов, входящих в однотипные этноэкосистемы (Ямсков, 2010, с. 116).

Таким образом, существенно проясняется процедура нахождения ответа на вопрос о том, что имеет смысл считать особым ХКТ, а что – всего лишь его подтипом. Теперь это вполне определённый вопрос о том, какие этноэкосистемы (или антропогеоценозы, по терминологии В.П. Алексеева) можно считать однотипными, а какие – нет. Этноэкосистемы могут считаться однотипными, если по своей структуре они: (а) состоят из одинаковых блоков (компонентов), между которыми (б) имеются одинаковые вещественно-энергетические и информационные взаимосвязи, и если последние (в) отличаются одинаковыми сезонными и многолетними ритмами изменений (см. также: Ямсков, 2009, с. 135-136; Ямсков, 2010, с. 116).

Несмотря на уже достаточно большую историю развития и весьма высокую степень проработанности, особенно концепции ХКТ, учение о ХКТ и ИКО в постсоветский период стало использоваться в отечественной науке заметно реже, чем в поздний советский период. Видимо, сказалось общее относительное «охлаждение» учёных, в первую очередь гуманитариев, к теоретическому аппарату советской науки, в том числе и к совершенно неидеологизированным его частям вроде концепций ХКТ и ИКО. Свою роль сыграл также перенос интересов с этнографии традиционного хозяйства и материальной культуры к совершенно другим вопросам, например, из области юридической или политической антропологии, политики идентичности и т.д.

К тому же начала проявляться ещё одна тревожная сторона в отношении ряда современных исследователей к концепциям ХКТ и ИКО. Выше говорилось о том, что в американской экологической антропологии стало популярным группировать народы и культуры по их «системам обеспечения средствами существования» (в основном отражающим особенности хозяйства и производства пищи), или «системам жизнеобеспечения», и что эти понятия довольно близки к ХКТ. Например, И.И. Крупник прямо указывал, что используемое им в переработанной и изданной на английском языке монографии понятие «subsistence mode» (способ жизнеобеспечения) наиболее близко такому понятию советской этнографии, как «хозяйственно-культурный тип» (Krupnik,

1993, р. 7). К сожалению, определенное сходство данных понятий привело к участвовавшим в последнее время необоснованным попыткам заменить термин ХКТ на производные от «жизнеобеспечения» (Ямсков, 2017, с. 38). В частности, академик РАН В.А. Тишков писал о «способах жизнеобеспечения» (то есть фактически об отраслях хозяйства – охоте, собирательстве) или о «формах жизнеобеспечения» либо «системах жизнеобеспечения». Последние термины он применял в качестве синонимов и трактовал их именно как «subsistence systems», или различные системы обеспечения средствами существования, на основе которых сложились «общества охотников-собирателей», «скотоводческие общества», «аграрные общества» и т.п. (Тишков, 2003, с. 80-84). Хотя каких-либо аргументов в пользу такого подхода или причин для переключения на данную терминологию с отечественной концепции хозяйственно-культурных типов В.А. Тишков не привёл, его пример может стать образцом для неоправданного подражания.

**Некоторые проблемы выделения и описания географической приуроченности
историко-культурных областей
и определения и картографирования ареалов хозяйственно-культурных типов**

Картографирование ХКТ и ИКО представляет собой странную картину – при довольно большом количестве картосхем ХКТ, составленных разными авторами, имеется по сути лишь одна картосхема ИКО для территории России, причём сделанная географами (Вампилова, Манаков, 2012, с. 31).

Однако существуют довольно многочисленные описания регионов, занятых отдельными ИКО. Об основных ИКО на территории СССР уже было сказано выше при обзоре взглядов М.Г. Левина и Н.Н. Чебоксарова. Другой авторитетный специалист в сфере исследований ХКТ и ИКО, Б.В. Андрианов, предложил свой взгляд на историко-культурную дифференциацию населения всего мира (Андрианов, 1995а). Говоря об ИКО Евразии, он подчеркнул, что *«в наши дни степень сохранности их характерных культурно-бытовых особенностей очень различная, а границы между ними нередко условны, вследствие существования переходных зон»*. В западных, северных и центральных регионах Евразии Б.В. Андрианов выделил следующие «историко-культурные провинции» и области в их составе (ниже области указаны в скобках): западно-центральноевропейская (североевропейская; приатлантическая; центральноевропейская; средиземноморская), восточноевропейская (центральная и

северная, или русско-украинско-белорусская; прибалтийская; волго-камская; юго-западная), кавказская (северо-кавказская; закавказская), среднеазиатско-казахстанская (юго-западная, или туркменская; юго-восточная, или узбекско-таджикская; северная, или казахстанская), сибирская (западно-сибирская; ямало-таймырская; алтае-саянская; восточно-сибирская; камчатско-чукотская; амуро-сахалинская), центральноазиатская (восточно-туркестанская; монгольская; тибетская), восточноазиатская (китайская, с подразделением на северную и южную подобласти; корейская; японская), юго-западноазиатская (или переднеазиатская, включающая области: малоазиатская; ирано-афганистанская; аравийская) (Андрианов, 1995а).

Специалист по этнографии народов Европы, М.Ю. Мартынова, называет всю эту часть света «*единым историко-культурным регионом*» и выделяет в нём следующие «*историко-этнографические области (ИЭО)*»: Западноевропейскую (или Атлантическую), Центральноевропейскую, Североевропейскую и Юго-Восточную Балтию (то есть страны Прибалтики), Южноевропейскую (Пиренейский и Апеннинский полуострова), Юго-Восточную (Балканы и Нижний Дунай, включая Молдавию), Восточноевропейскую (с субрегионами: Восточнославянский, Европейский Север и Северо-Запад России, Урало-Поволжье)» (Романова и др., 2007). В целом, этот подход более оправдан, чем у Б.И. Андрианова. Но всё же стоит выделять Урало-Поволжье, по состоянию на рубеж XIX – XX вв. и ранее, в качестве самостоятельной ИКО, подобно Кавказу или Восточноевропейской ИКО.

Ведущий, на мой взгляд, и наиболее эрудированный отечественный этнограф конца XX в., С.А. Арутюнов, говоря об Азии, отказывается от погружения в вопросы таксономии ИКО и просто указывает, что эта часть света состоит из «*8 крупнейших историко-культурных областей*»: Сибирь, Восточная Азия (включает Китай, Корею, Японию, Вьетнам), Юго-Восточная Азия, Южная Азия, Центральная Азия (Монголия, Внутренняя Монголия и Цинхай, Тибет), Средняя Азия (республики Средней Азии и Казахстан, Синьцзян, Афганистан), Юго-Западная Азия (или Передняя Азия, то есть Иран и все страны к западу и юго-западу) и «*традиционно Кавказ*» (Алексеева и др., 2005). В данном случае необходимо полностью поддержать включение Синьцзяна, или Восточного Туркестана, именно в Среднюю Азию. А в случае Афганистана границу между Средней Азией и Южной Азией лучше проводить по хребтам Гиндукуша, то есть включать в Среднюю Азию только северные и центральные провинции Афганистана. Думается, что буряты и тувинцы как в недавнем историческом прошлом кочевые скотоводческие народы, исповедующие ламаизм, имеют гораздо более общих черт культуры с соседними

монголами, чем со своими северными сибирскими соседями – таёжными охотниками-эвенками, так что Туву и Бурятию лучше включать в Центральную Азию.

Картосхемы и неизбежно сопутствующие им классификации ХКТ готовились и публиковались неоднократно. В первую очередь богатством фактических данных выделяется посвященная именно хозяйственно-культурным типам глава в монографии Б.В. Андрианова и иллюстрирующая её картосхема ХКТ на форзаце этой книги (Андрианов, 1985, с. 17-40; карта на форзаце). Правда, ниже будут представлены некоторые критические замечания по поводу одного дискуссионного аспекта данной картосхемы, но сначала о том, что на ней есть. По состоянию на «конец XIX – начало XX в.», в Европейской части СССР, Центральной Европе и Скандинавии, а также в полосе расселения русских по южной части Сибири, был представлен ХКТ «пашенных земледельцев и скотоводов умеренного пояса». Казахстан и основную часть Средней Азии, Калмыкию и Бурятию, Монголию и Тибет занимал ХКТ «кочевников и полукочевников скотоводов аридной зоны». В тайге от Западной Сибири до Дальнего Востока отмечен ХКТ «оленоводов-охотников холодного пояса», а на побережьях Чукотки – ХКТ «охотников и рыболовов холодного пояса». В Закавказье, по всему Средиземноморью и в долинах рек и предгорьях Средней Азии показан ареал ХКТ «пашенных земледельцев и скотоводов тёплого пояса».

К сожалению, приходится отметить ошибки либо явные недостатки в обсуждаемой картосхеме. Там на территориях Маньчжурии и северной части Кореи с умеренным климатом и суровыми морозными зимами ошибочно показан ареал ХКТ «пашенных земледельцев и скотоводов тёплого пояса», то есть такой же, как и в средиземноморских странах Европы и Западной Азии или в Закавказье и Средней Азии (Андрианов, 1985, карта на форзаце). А ведь ещё в 1955 г. для Маньчжурии и Кореи был оправданно указан ХКТ «земледельцев лесной зоны умеренного пояса», как и в «лесных областях» Западной или Восточной Европы (Левин, Чебоксаров, 1955, с. 9-10). Дифференциация на хозяйственно-культурные типы коренных народов Севера и Сибири была проведена гораздо более детально ещё в 1955 г., о чём уже говорилось выше (Левин, Чебоксаров, 1955, с. 4-5). Отсутствие же на картосхеме Б.В. Андрианова такого яркого и своеобразного ХКТ, как кочевые олениводы тундры, вообще невозможно объяснить.

Впрочем, каковы бы ни были недостатки или достоинства отдельных картосхем распространения ареалов ХКТ по территории России и сопредельных стран, стоит суммировать сведения о существовании таких опубликованных материалов. Повторюсь, особое место среди них занимает картосхема «Хозяйственно-культурные типы мира

(конец XIX – начало XX в.)» как одна из наиболее полных и последних по времени создания (Андрианов, 1985, карта на форзаце). Ещё более детальная для территории России картосхема ХКТ была опубликована Б.В. Андриановым ранее, но он почему-то перешёл от неё к критиковавшемуся выше варианту 1985 г. (Андрианов, 1978, карта-вклейка между с. 16-17). Также выделяется картосхема в работе Б.В. Андрианова и Н.Н. Чебоксарова (Андрианов, Чебоксаров, 1972, карта-вклейка между с. 8-9). Несомненно, заслуживает внимания и созданная А.А. Фадеевым и Я.В. Чесновым картосхема «Хозяйственно-культурные типы мира в XV в.», опубликованная в книге коллег, помогавших в её подготовке (Чебоксаров, Чебоксарова, 1985, карта-вклейка между с. 182-183). Публиковали заимствованные картосхемы ХКТ и ведущие советские специалисты в области физической антропологии (Алексеев, 1985, карта-вклейка между с. 88-89; Алексеева, 1986, с. 164-165).

Применение концепций ХКТ и ИКО в исследованиях по культурной и исторической географии может столкнуться с очевидной проблемой преодоления ряда разногласий отечественных этнографов об их количестве или пространственных границах распространения либо погрешностей в описании последних. К числу таких проблем можно, например, отнести дискуссионный вопрос об исторических южных границах ИКО «Кавказ» накануне или сразу после присоединения Закавказья к Российской Империи в начале – первой половине XIX в. (подробнее см.: Ямсков, 2013б, с. 68-69).

Б.В. Андрианов был, несомненно, самой яркой и продуктивной фигурой в данной сфере исследований после Н.Н. Чебоксарова и М.Г. Левина. В составленной им картосхеме ХКТ тем не менее имеются не только отмеченные выше ошибки, но и следующий дискуссионный вопрос (Андрианов, 1985, карта на форзаце). В отличие от его мнения, от распространенного в основном только на равнинах и в предгорьях ХКТ «пашенных земледельцев и скотоводов тёплого пояса» (в основном субтропиков и тропиков) целесообразно отличать особый ХКТ «горных оседлых земледельцев и скотоводов субтропиков и южной части умеренного пояса с сезонным отходом со скотом части работников». Этот ХКТ, со свойственными только ему сочетаниями особых форм пастушеского скотоводства и горного и предгорного земледелия и с сезонной подвижностью определенной части населения, обусловленной ведением скотоводства, был характерен, в частности, для всей горной полосы Евразии, от Пиренеев на западе до Гиндукуша и Западных Гималаев на востоке (Ямсков, 2021, с. 241-242). Данный ХКТ был впервые описан на примере горных районов Кавказа, и фактически о нём как об отдельном «*типе высокогорных земледельцев и скотоводов (Тибет, Памир, Кавказ и др.)*»

писали ещё М.Г. Левин и Н.Н. Чебоксаров (Левин, Чебоксаров, 1955, с. 10; Османов, 1977, с. 41; Kobuchev, 1982, p. 73).

Вероятно, такого рода споров о выделении отдельных ИКО или ХКТ и определении границ их распространения существует ещё немало. Однако наряду с подобными вопросами, вытекающими из дискуссий между этнографами о количестве и границах распространения конкретных ХКТ или ИКО, существуют также проблемы методологического характера, встающие на пути широкого применения этих концепций в культурно-географических исследованиях современности.

Как уже не раз отмечалось выше, концепции ХКТ и ИКО полностью применимы лишь к традиционным культурам, то есть к обществам, находящимся на доиндустриальных этапах развития, а также к археологическим культурам. Поэтому первый вопрос, возникающий перед исследователем – насколько «традиционны» сообщества изучаемого региона и можно ли к ним применять классификационные схемы их отнесения к ХКТ или ИКО. Более того, как справедливо отметил В.И. Козлов, *«сложившиеся ИКО более устойчивы, чем ХКТ; они обычно сохраняются и при переходе в промышленную стадию развития, что позволяет чаще использовать это понятие для характеристики современной этнографической ситуации»* (Козлов, 1994, с. 462). И хотя исходные ИКО действительно могут сохраняться в ряде случаев и на довольно далеко зашедшем этапе социально-культурной модернизации регионального сообщества, всё же этноизбирательные миграции населения и феномен культурной ассимиляции, которая может некоторое время не сопровождаться этнической ассимиляцией и сменой идентичности, серьёзно усложняют картину.

Мне ранее уже доводилось обсуждать вопрос об оценке степени «традиционности» либо «модернизированности» местных сообществ применительно к коренным народам Севера и Сибири (см. подробнее: Ямсков, 2000, с. 175-176). Повторюсь, что в общем плане «традиционное общество» и соответствующие ему хозяйство и другие компоненты культуры могут основываться как на присваивающих отраслях экономики (охота, собирательство, рыболовство – «традиционное доаграрное»), так и на производящих отраслях (земледелие, скотоводство – то есть «традиционное аграрное»). Последнее отличается от «современного общества» (промышленного и постиндустриального) тем, что в традиционном земледелии и скотоводстве по определению отсутствуют:

- механизация, то есть использование любых технических приспособлений, приводимых в движение двигателями внутреннего сгорания либо электромоторами;

- химизация, то есть постоянное применение минеральных удобрений для повышения плодородия почв и/или ядохимикатов для борьбы с вредителями и болезнями растений (на полях, плантациях, пастбищах);
- выведенные специалистами сельскохозяйственных наук сорта культивируемых растений и породы домашних животных с гораздо большей продуктивностью по сравнению с традиционными местными сортами и породами. Впрочем, последние отличаются меньшей требовательностью к уходу за ними со стороны человека и гораздо большей выживаемостью в неблагоприятных условиях окружающей среды, например, в годы с плохими для земледелия или скотоводства погодными условиями.

Переход во второй половине XX в. некоторой части населения ряда развивающихся тропических стран от подобного «традиционного» земледелия и скотоводства к «современному сельскому хозяйству» (с механизацией, химизацией, внедрением новых сортов растений и пород скота) получил название «зеленой революции» (Ямсков, 2000, с. 178-179).

Если взглянуть на современную Российскую Федерацию с точки зрения определения степени «традиционности» или «модернизированности» культур населяющих её народов и, следовательно, перспектив применимости к ним концепций ХКТ и ИКО, то картина окажется не совсем неоднозначной.

Ныне в России у высокоурбанизированных народов, то есть у основной части населения, большинство ХКТ сохранилось в виде лишь некоторых следов в культуре сельских жителей (например, в приусадебном хозяйстве и жилищах, пище) из наиболее отдаленных и небольших по численности обитателей посёлков. Причём таких следов относительно больше на периферии, то есть на юге, в горах Северного Кавказа, или на Севере и в Сибири. Однако есть и яркое исключение – так, поныне вполне успешно функционирует сохранивший свои основы ХКТ кочевых оленеводов тундры и лесотундры, с сезонными перекочевками с оленями и использованием чумов, с традиционной пищей. Это наблюдается у части ненцев Ямала и Гыдана, а также отчасти и Большеземельской тундры в Ненецком автономном округе (Клоков, 2012, с. 47). По-прежнему сохраняются элементы, а не только следы, ХКТ морских охотников Субарктики у эскимосов и береговых чукчей на Чукотке, небольшая часть которых продолжает промысел моржей и тюленей, а также китов (Российская Арктика, 2016, с. 180-182).

С другой стороны, процессы трансформации даже упомянутых отчасти сохранившихся в своей основе ХКТ тоже нельзя недооценивать. Ведь теперь ведущую роль в хозяйстве имеют снегоходы у оленеводов, моторные лодки и покупная

промысловая одежда у морских охотников, к тому же те и другие широко используют средства связи и современный транспорт и холодильную технику для хранения и перевозки продукции. То есть даже в данном случае это, конечно, не исходные ХКТ рубежа XIX – XX вв., а серьезно преобразованные, но на культурную преемственность коренного населения они указывают очень убедительно.

Видимо, указание на былую включенность описываемого современного культурно-географического района в ареалы ХКТ и оценка степени сохранности их следов в современной бытовой культуре населения вовсе не будет лишней, так как повысит содержательность комплексной характеристики данной территории.

В случае с применением концепции ИКО в культурной географии ситуация ещё сложнее, так как они заметно трансформировались в прошлом, в том числе относительно недавнем, и продолжают меняться и в наши дни. Например, не вызывает сомнений существование в недавнем прошлом, в начале XX в., ИКО «Кавказ», в том числе таких его отдельных составляющих, как «Северный Кавказ» (то есть Западный и Центральный Кавказ) и Дагестан, которые весьма заметно различались по культуре населявших их народов. Но поскольку народы Ингушетии, Чечни и Дагестана сохранили серьёзный уровень религиозности и многие традиционные культурно-бытовые особенности, то в наши дни заселённые ими районы явно составляют одно целое. А народы Западного и Центрального Кавказа (от Адыгеи до Осетии) прошли намного более значительную социально-культурную модернизацию, что ярко отражается, например, в их демографических показателях в начале XXI в., в том числе в невысокой рождаемости. Поэтому районы расселения указанных горских народов явно составляют ныне другой культурно-географический регион, отличающийся от Северо-Восточного Кавказа (то есть территорий от Ингушетии до Дагестана включительно).

Не менее показательна сложная историческая судьба Южного Урала, заселённого башкирами и их предками, в последние несколько веков. Когда-то он представлял собой периферийную часть единой ИКО «Евразийской степи», заселённой кочевниками и простиравшейся от Паннонии до границ Маньчжурии. Однако на рубеже Нового времени, с окончанием массовых миграций кочевых народов с востока на запад после нашествия джунгаров (ойратов) и с завершением исламизации казахов и обращения в ламаизм монголов и бурят, эта ИКО исчезла, дав начало двум новым отдельным ИКО: Среднеазиатско-Казахстанской и Центральноазиатской. А территория расселения башкир при этом вошла составной частью в другую ИКО – Урало-Поволжье. Это произошло вследствие массового расселения в Башкирии и большого культурного влияния на башкир

переселенцев-земледельцев из числа казанских татар и представителей других народов Поволжья, переходивших в ислам и ассимилировавшихся в основном татарами, а также из-за очень активной роли в регионе татарских мулл. К началу XXI в., в связи с весьма высоким уровнем социально-культурной модернизированности народов Урало-Поволжья и массовым расселением в этом регионе русских и других русскоязычных этнических групп, мы видим затухание своеобразных черт бытовой культуры коренного населения данной территории. То есть имеет место постепенное исчезновение отличительных черт Урало-Поволжской ИКО и её «растворение» в современной общероссийской бытовой культуре русского и другого русскоязычного населения Европейской части России.

Ещё одна проблема учёта специфика ИКО в работах по культурно-географическому районированию вытекает из фактического существования переходных районов на стыке двух или более историко-культурных областей. Например, Литва обоснованно считается частью Прибалтийской ИКО, но при этом литовцы демонстрируют явное сходство многих культурных черт с поляками из Центральноевропейской ИКО, а система расселения литовцев деревнями (а не хуторами, как у большинства латышей или эстонцев) сближает их с белорусами из Восточноевропейской ИКО.

Более сложная ситуация с горами Алтая как одной из частей Сибирской историко-культурной провинции. К югу и западу от Алтая, равно как и в Кош-Агачском районе на юге Республики Алтай, издавна проживают казахи, являющиеся частью Среднеазиатско-Казахстанской ИКО. Только к северо-востоку от Алтая, в примыкающих горах Западного Саяна (Горная Шория), продолжается Сибирская ИКО. А на востоке и юго-востоке, в Туве и Монголии, расположена Центральноазиатская ИКО. Поэтому неудивительно, что у коренных народов Алтая переплелись культурные традиции всех трёх ИКО, хотя и с относительным преобладанием особенностей Сибирской ИКО.

Наконец, определённые трудности может представлять сравнение концепции о разделении традиционных культур на различные ИКО со взглядами на современное человечество как на совокупность различных цивилизаций, отличающихся друг от друга именно по культуре. Теория о разделении мира в прошлом и в настоящем на разные цивилизации была создана в основном усилиями британского историка и социолога А. Тойнби, но в недавние годы получила особенно широкое распространение благодаря работам С. Хантингтона. В опубликованном на русском языке переводе его знаменитой книги 1996 г. представлена картосхема цивилизаций мира (Хантингтон, 2003, с. 22-23).

При некотором сходстве принципов выделения отдельных цивилизаций и конкретных ИКО, между ними нет тождества в силу использования разных критериев.

Для теории цивилизаций в конечном счёте определяющим является комплекс религиозных верований и связанное с этим условие выделения отдельной цивилизации при наличии у неё таких признаков, как особые конфессия, сакральный язык, священные тексты и алфавит или система письменности и т.п.. А в концепции ИКО это всего лишь один из многих учитываемых параметров культуры. Поэтому некоторые ИКО являются одной из нескольких частей единой цивилизации (Среднеазиатско-Казахстанская ИКО – часть исламской цивилизации) либо практически целой цивилизацией (Центральноазиатская ИКО занимает почти всю территорию буддистской ламаистской цивилизации). Но бывают и такие случаи, как Кавказ – в эту ИКО входят ареалы расселения горских мусульманских народов Северного Кавказа и, с другой стороны, христиан – осетин и грузин, то есть в пределах Кавказской ИКО находятся части исламской и православной цивилизаций.

Тем не менее, несмотря на такие и многие другие сложности использования концепции ИКО в культурно-географическом районировании, учёт сведений об ИКО безусловно обогащает культурную географию и соответствующие характеристики описываемых территорий. Впрочем, многие специалисты в сфере культурно-географического и историко-географического районирования уже активно это делают, плодотворно продолжая подход профессора А.Г. Манакова (Манаков, 2006, с. 148-149). Более того, именно учёные-географы составили единственную известную мне (исключая любительское или студенческое творчество) картосхему ИКО на территории Российской Федерации (Вампилова, Манаков, 2012, с. 31).

Перспективы трансформации понятий хозяйственно-культурных типов и историко-культурных областей

Новая и крайне важная страница в развитии концепций ХКТ и ИКО была недавно открыта коллегами с Кафедры этнографии и антропологии Санкт-Петербургского государственного университета⁷. Они построили часть изложения материалов своего нового учебника, как это обычно бывает, по ХКТ, а также по «историко-этнографическим

⁷ Строго говоря, предложения перейти от ИКО/ИЭО к «историко-культурным (этнографическим) общностям» выдвигались некоторыми учёными и ранее, но с иной аргументацией. Например, об этом неоднократно писал известный сибирский этнограф Н.А. Томилов (см. подробнее: Томилов, 2005, с. 113). Однако включение такого рода новации в учебник по этнографии несомненно выводит данный вопрос на новый уровень, делая его особенно актуальным.

общностям», повторяя тем самым по содержанию давно известные ИКО, но применив для их обозначения вышеуказанный новый термин (Основы этнографии, 2020, с. 86). Коллеги-этнографы объяснили свой переход к указанному термину тем, что в глобальном или континентальном масштабе основной единицей историко-этнографических классификаций выступает «провинция» в составе нескольких «областей», поэтому лучше отказаться от последнего термина и вообще уйти от обозначения таксономического уровня в названии (Основы этнографии, 2020, с. 86-87).

Возможно, это начинание стоит поддержать⁸, но по другой причине. Нельзя не признать, что в классической советской понятийно-терминологической схеме, отражающей единое учение о взаимодополняющих друг друга ХКТ и ИКО, соседствуют два явно разнородных понятия. С одной стороны, ХКТ как тип культуры, а с другой стороны – ИКО как регион распространения определённого комплекса явлений культуры⁹. Наверное, лучше всё же сохранить устоявшиеся термины ХКТ и ИКО, но если произойдёт отказ от них, то было бы целесообразнее в обоих случаях перейти к явлениям одного и того же типа – группе носителей культуры, или общности людей, выделяемой по их культурным особенностям. Разделять такие общности людей можно на «хозяйственно-культурные общности» (носители одного хозяйственно-культурного типа) и «историко-культурные общности» (носители одного комплекса явлений культуры, сложившихся в определённой историко-культурной области). Петербургские этнографы уже предложили второй вариант, хотя и в другом терминологическом оформлении. Возможно, стоит довести такой подход к преобразованию терминологии до его логического завершения, то есть использовать термины «хозяйственно-культурные общности» (вместо ХКТ, но при

⁸ С точки зрения автора (Ямсков, 2023б), всё же стоит сохранить привычную терминологию – ХКТ и ИКО – как устоявшуюся в отечественной науке и как дань заслугам тех учёных, которые создали и развивали эти концепции. Но в любом случае будущее данных терминов решат действия основной части отечественных специалистов, которые либо поддержат, либо проигнорируют указанное мнение петербургских этнографов или ещё более радикальное предложение автора этих строк.

⁹ Интересно, почему М.Г. Левин и Н.Н. Чебоксаров выбрали два очевидно разнородных понятия для отражения предложенных ими взглядов на классификацию и картографирование культурных комплексов. Возможно, это было сделано сознательно, с тем чтобы максимально наглядно отделить их идеи от господствовавших в те годы в науке американской школы «культурных ареалов» или немецкой школы «культурных кругов». Поэтому то, что в едином учении о ХКТ и ИКО соседствуют типы культуры и территории распространения культурных комплексов, снимает саму возможность постановки вопроса о том, чем такой подход лучше. Ведь это в принципе совсем другой подход, который просто не может быть сведён лишь к вопросу о пространственном распространении неких единых комплексов явлений культуры.

условии выделения тех же самых занятых ими ареалов) и «историко-культурные общности» (вместо ИКО/ИЭО, но для тех же занятых ими географических регионов).

Заключение

Стоит особо отметить, что явления, получившие в советской этнографии теоретические обобщения в понятиях «хозяйственно-культурный тип» (ХКТ) и «историко-культурная область» (ИКО), вполне понятны по своему содержанию и критериям выделения для географов, особенно тех, кто специализируется в сфере социально-экономической или культурной географии. Поэтому их можно и нужно чаще использовать в историко-географических исследованиях, предполагающих проведение культурно-географического районирования применительно к давнему или недавнему прошлому, а в ряде наименее модернизированных в социально-культурном отношении областей Азии и Африки – и при выделении современных культурно-географических регионов.

Сказанное особенно актуально применительно к такой бурно развивающейся ныне области междисциплинарных исследований и университетской научной дисциплине, как регионоведение (или регионология, или регионалистика – подробнее об этих терминах и их взаимоотношениях, включая содержания каждого, см.: Кремнёв и др., 2020, с. 152-153). Ведь информация об отличительных чертах традиционной духовной и материальной культуры и хозяйства, объединявших до недавних пор представителей разных народов изучаемого региона друг с другом на пространстве единой ИКО или с близкими либо далеко живущими народами-носителями того же самого ХКТ, может значительно обогатить историко-этнографическую составляющую характеристики современного населения любой описываемой территории.

Библиография:

Алексеев В.П. Антропогеоценозы – сущность, типология, динамика // Природа. 1975, № 7, с. 18-23.

Алексеев В.П. Генезис антропогеоценозов // Алексеев В.П. Становление человечества. – М.: Политиздат, 1984, с. 348-383.

Алексеев В.П. Человек: эволюция и таксономия. Некоторые теоретические вопросы. – М.: Наука, 1985, 287 с.

Алексеева Н.Н., Гатинский Ю.Г., Арутюнов С. А. Азия // Большая российская энциклопедия. – М.: Издательство «БРЭ», 2005, т. 1, с. 274-294 [Электронная версия: <https://old.bigenc.ru/geography/text/3988825>]

Алексеева Т.И. Адаптивные процессы в популяциях человека. – М.: Издательство МГУ, 1986, 216 с.

Алексеева Т.И., Арутюнов С.А. Максим Григорьевич Левин: учёный, учитель, человек // Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX века / Отв. ред.: В.А. Тишков, Д.Д. Тумаркин. – М.: Наука, 2004, с. 331-357.

Андрианов Б.В. Земледелие наших предков. – М.: Наука, 1978, 168 с.

Андрианов Б.В. Неоседлое население мира. – М.: Наука, 1985, 280 с.

Андрианов Б.В. Историко-этнографические области // Этнические и этно-социальные категории: Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 6 / Отв. ред. В.И. Козлов. – М.: ИЭА РАН, 1995а, с. 31-33 [Электронная версия: https://1134.slovaronline.com/22-историко-этнографическая_область]

Андрианов Б.В. Хозяйственно-культурные типы // Этнические и этно-социальные категории: Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 6 / Отв. ред. В.И. Козлов. – М.: ИЭА РАН, 1995б, с. 138-141 [Электронная версия: https://1134.slovaronline.com/83-хозяйственно-культурные_типы]

Андрианов Б.В., Доскач А.Г. Хозяйственно-культурная дифференциация народов мира и географическая среда // Природа, 1983, № 4, с. 44-53.

Андрианов Б.В., Чебоксаров Н.Н. Хозяйственно-культурные типы и проблемы их картографирования // Советская этнография, 1972, № 2, с. 3-16.

Андрианов Б.В., Чебоксаров Н.Н. Историко-этнографические области (Проблемы историко-этнографического районирования) // Советская этнография, 1975а, № 3, с. 15-25.

Андрианов Б.В., Чебоксаров Н.Н. Опыт историко-этнографического районирования некоторых регионов Африки и зарубежной Азии // Советская этнография, 1975б, № 4, с. 33-50.

Богораз-Тан В.Г. Распространение культуры на Земле. Основы этногеографии. – М.; Л.: Государственное издательство, 1928, 315 с.

Вампилова Л.Б., Манаков А.Г. Районирование России: историко-географический подход // Псковский регионологический журнал, 2012, № 13, с. 26-36.

Калуцков В.Н. О типах районов в культурной географии // Культурная и гуманитарная география, 2013, т. 2, № 1, с. 3-9.

Калуцков В.Н. Культурно-географическое районирование России: Геоконцептуальный подход // Псковский регионологический журнал, 2015, № 22, с. 85-94.

Калуцков В.Н. Подходы к культурно-географическому районированию России // Ландшафтоведение: теория, методы, ландшафтно-экологическое обеспечение природопользования и устойчивого развития: Материалы XII Международной ландшафтной конференции. Тюмень – Тобольск, 22-25 августа 2017 г. / Отв. ред. К.Н. Дьяконов. – Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2017, т. 2, с. 253-257.

Калуцков В.Н. Культурно-географическое районирование Ближнего Зарубежья // Современные тенденции пространственного развития и приоритеты общественной географии: Материалы международной научной конференции в рамках IX ежегодной научной ассамблеи Ассоциации российских географов-обществоведов, Барнаул, 12–19 сентября 2018 года / Отв. ред. Н.И. Быков. – Барнаул: АлтГУ, 2018, т. 1, с. 71-76.

Клоков К. Б. Современное положение оленеводов и оленеводства в России / К. Б. Клоков // Север и северяне. Современное положение коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России / Отв. ред.: Н.И. Новикова, Д.А. Функ. – М.: ИЭА РАН, 2012. – С. 38–50.

Козлов В.И. Введение // Этническая экология: теория и практика / Отв. ред. В.И. Козлов. – М.: Наука, 1991, с. 3-12.

Козлов В.И. Хозяйственно-культурные типы и историко-культурные области // Народы России: Энциклопедия / Глав. ред. В.А. Тишков. – М.: Издательство БРЭ, 1994, с. 462-465.

Кремнёв Е.В., Кузнецова О.В., Лесниковская Е.В. Трансдисциплинарная регионология: теория и методология. – Иркутск: Издательство ИГУ, 2020, 155 с.

Левин М.Г. К проблеме исторического соотношения хозяйственно-культурных типов Северной Азии // Краткие сообщения Института этнографии. – М., 1947, т. 2, с. 84-86.

Левин М.Г., Чебоксаров Н.Н. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области (к постановке проблемы) // Советская этнография, 1955, № 4, с. 3–17.

Манаков А.Г. Основы культурно-географической регионалистики. – Псков: Издательство ПГПУ, 2006, 188 с.

Моора Х.А., Моора А.Х. К вопросу об историко-культурных подобластях и районах Прибалтики // Советская этнография, 1960, № 3, с. 21-51.

Национальный атлас России. Том 4: История. Культура / Отв. ред. Ю.А. Веденин. – М.: Федеральное агентство геодезии и картографии, 2008, 495 с.

Османов М.О. Формы скотоводства даргинцев в XIX – XX вв. (в связи с регионами видового содержания скота и хозяйственно-культурными типами) // Хозяйство, материальная культура и быт народов Дагестана в XIX – XX вв. / Отв. ред. С.Ш. Гаджиева. – Махачкала: Издательство ДФ АН СССР, 1977. С. 39-55.

Основы этнографии: Учебное пособие / Ред.: В.А. Козьмин, В.С. Бузин. – М.: Издательство «Юрайт», 2020, 243 с.

Рапопорт Ю.А., Семёнов Ю.И. Сергей Павлович Толстов: выдающийся этнограф, археолог, организатор науки // Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX века / Отв. ред.: В.А. Тишков, Д.Д. Тумаркин. – М.: Наука, 2004, с. 184-232.

Решетов А.М. Николай Николаевич Чебоксаров: портрет учёного в контексте его времени // Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX века / Отв. ред.: В.А. Тишков, Д.Д. Тумаркин. – М.: Наука, 2004, с. 358-396.

Романова Э.П., Никишин А.М., Тишков А.А., Мартынова М.Ю. Европа // Большая российская энциклопедия. – М.: Издательство «БРЭ», 2007, т. 9, с. 535-554 [Электронная версия: <https://old.bigenc.ru/geography/text/4025468>]

Российская Арктика: коренные народы и промышленное освоение / Ред. В.А. Тишков. – М.; СПб.: Нестор-История, 2016, 272 с.

Тишков В.А. Системы жизнеобеспечения и историческая типология обществ // Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. – М.: Наука, 2003, с. 79-85.

Топонимия Ближнего Зарубежья: 100 лет переименований / Науч. ред. В.Н. Калущков. – М.: РГО, 2020, 255 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7477881>

Туровский Р.Ф. Культурная география: теоретические основания и пути развития // Культурная география / Науч. ред.: Ю.А. Веденин, Р.Ф. Туровский. – М.: Институт Наследия, 2001, с. 10-94.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: Издательство «АСТ», 2003, 603 с.

Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры. 2^{ое} изд. – М.: Наука, 1985, 272 с.

Чеснов Я.В. О теории “культурных областей” в американской этнографии // Концепции зарубежной этнологии. Критические этюды / Отв. ред. Ю.В. Бромлей. – М.: Наука, 1976. С. 68–95.

Ямсков А.Н. Социальная экология и этноэкология // Программы по экологическим дисциплинам. Географический факультет МГПУ / Отв. ред. В.Т. Дмитриева В.Т. – М.: Издательство МГПУ, 1999, с. 105-126.

Ямсков А.Н. Традиционное природопользование: проблемы определения и правового регулирования // Юридическая антропология. Закон и жизнь / Ред.: Н.И. Новикова, В.А. Тишков. – М.: Издательский дом "Стратегия", 2000, с. 172-185 <http://doi.org/10.5281/zenodo.3353497>

Ямсков А.Н. Этноэкологические исследования культуры и концепция культурного ландшафта // Культурный ландшафт: теоретические и региональные исследования. Третий юбилейный выпуск трудов семинара "Культурный ландшафт" / Отв. ред.: В.Н. Калуцков, Т.М. Красовская, А.Н. Ямсков. – М.: Издательство МГУ, 2003, с. 62-77 <http://doi.org/10.5281/zenodo.2551436>

Ямсков А.Н. Этноэкосистема: содержание понятия и история его развития в отечественной этноэкологии // Расы и народы: современные этнические и расовые проблемы / Отв. ред.: Н.А. Дубова, Л.Т. Соловьёва. – М.: Наука, 2009, вып. 34, с. 130-142 <http://doi.org/10.5281/zenodo.3229009>

Ямсков А.Н. Некоторые аспекты концепции хозяйственно-культурных типов в свете исследований В.П. Алексеева // Человек: его биологическая и социальная история: Труды Международной конференции, посвящённой 80-летию академика РАН В.П. Алексеева (Четвёртые Алексеевские чтения) / Отв. ред. Н.А. Дубова. – М.-Одинцово: Издательство «Одинцовский гуманитарный институт», 2010, т. 1, с. 114-118 <http://doi.org/10.5281/zenodo.3339493>

Ямсков А.Н. История развития и основные направления эколого-антропологических исследований в науке США // Гуманитарная экология и мир человека: материалы Всероссийской научной конференции с международным участием, 27-29 октября 2011 г. – Киров: Издательство "Коннектика", 2011, с. 39-51 <http://doi.org/10.5281/zenodo.2672839>

Ямсков А.Н. История становления и развития отечественной этноэкологии // Этнографическое обозрение, 2013а, № 4, с. 49-64 <http://doi.org/10.5281/zenodo.3228985>

Ямсков А.Н. О Кавказе и его границах // Этнографическое обозрение, 2013б, № 5, с. 66-76 <http://doi.org/10.5281/zenodo.3228983>

Ямсков А.Н. Системы жизнеобеспечения и хозяйственно-культурные типы // Этнос и среда обитания. Сборник статей по этноэкологии. Вып. 5: Исследования систем

жизнеобеспечения / Отв. ред. Н.А. Дубова. – М.: Старый сад, 2017, с. 36-46
<http://doi.org/10.5281/zenodo.3228967>

Hahn E. Die Wirtschaftsformen der Erde // Petermanns Mitteilungen, 1892, Bd. 38, s. 8-12.

Kobychev V.P. The Caucasus as a historical and cultural region: The formation of the main economic and cultural types // Problems of the European ethnography and folklore. Summaries by the Congress participants. – Moscow: Institute of Ethnography, the USSR Academy of Sciences, 1982, p. 71-74.

Kroeber A. Cultural and Natural Areas of Native North America. – Berkeley (CA): University of California Press, 1939, 242 p.

Krupnik I.I. Arctic Adaptations: Native Whalers and Reindeer Herders of Northern Eurasia. – Hanover (NH): Dartmouth College Press, 1993, 375 p.

Moran E. F. Human Adaptability: An Introduction to Ecological Anthropology. 4th ed. – New York (NY): Routledge, 2022, 442 p. DOI: 10.4324/9781003175575

Netting R.McC. Cultural Ecology. – Menlo Park (CA): Cummings Publishing Company, 1977, 119 p.

Newman J.L. The Culture Area Concept in Anthropology // Journal of Geography, 1971, vol. 70, № 1, p. 8-15.

Seymour-Smith Ch. Macmillan Dictionary of Anthropology. – L.: Macmillan Press, 1995 (1986), p. 67.

Steward J. Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution. – Urbana (IL): University of Illinois Press, 1955, 244 p.

Sutton M.Q., Anderson E.N. Introduction to Cultural Ecology. 2nd ed. – Lanham (MD): AltaMira Press, 2010, 399 p.

Wissler C. The American Indian. An Introduction to the Anthropology of the New World. – New York (NY): Douglas C. McMurtrie, 1917, 435 p.

Wissler C. The Culture-Area Concept in Social Anthropology // American Journal of Sociology, 1927, vol. 32, № 6, p. 881-891.

Дополнительная библиография (из постраничных примечаний):

Левин М.Г. О происхождении и типах упряжного собаководства // Советская этнография, 1946, № 4, с. 75-108.

Томилов Н.А. Традиционно-культурные ареалы и историко-культурные общности // Проблемы историко-культурного развития древних и традиционных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий: Материалы XIII Западно-Сибирской археолого-географической конференции. – Томск: изд. Томского университета, 2005, с. 113-115.

Чеснов Я.В. Н.Н. Чебоксаров в науке и в жизни // Этнографическое обозрение, 1997, № 3, с. 116-127.

Ямсков А.Н. Концепция экологической ниши в этноэкологии // Вестник МГПУ, 2005, № 2 (9) – Географический выпуск, с. 48-60 <http://doi.org/10.5281/zenodo.3353507>

Ямсков А.Н. Концепции хозяйственно-культурных типов и историко-культурных областей – вклад советской этнографии в культурно-географическое районирование // Географическая среда и живые системы, 2023а, № 2, с. 19-46. DOI: 10.18384/2712-7621-2023-2-47-74

Ямсков А.Н. Понятийно-терминологический аппарат учения о хозяйственно-культурных типах и историко-культурных областях: история, проблемы, перспективы / Презентация доклада на Секции № 10 «Российская и зарубежная этнография, этнология / социальная/культурная антропология: центральные проблемы, теоретические концепции и смена основных парадигм» [(Руководители: М.М. Керимова, А.И. Терюков, Н.В. Шалыгина), XV Конгресс антропологов и этнологов России (г. Санкт-Петербург, 27 июня 2023 г.)]. М., 2023б (Обращение: 9.07.2023 г.) https://www.academia.edu/103967401/2023_Презентация_доклада_Понятийно_терминологический_аппарат_учения_о_хозяйственно_культурных_типах_и_историко_культурных_областях_история_проблемы_перспективы